

Marx y las categorías fundamentales de la libertad

Marx and the fundamental categories of freedom

DOI: 10.5281 / zenodo.5528277

Hayled Martín Reyes

Universidad Autónoma de Guerrero

alejandromohr85@gmail.com

Fecha de recepción: 26 de abril de 2021 / Fecha de aprobación: 03 de junio de 2021

RESUMEN: El siguiente escrito es un acercamiento a la visión de Marx sobre la libertad y sus categorías fundamentales. Para el estudio se parte de postulados filosóficos, aunque esto no quiere decir que no se utilicen elementos de economía, política, ideología. El ejercicio hermenéutico de la literatura de Marx ha arrojado nuevos elementos con respecto a la libertad. Se abordan cuatro tesis fundamentales sobre la libertad en Marx: *economía, trabajo, comunidad-individuo y necesidad*. El objetivo del artículo es interpretar la libertad en Marx, a partir de apuntes filosóficos. Por lo que no se agota el tema en estas reflexiones, sino, más bien, se introducen nuevas miradas que quedan abiertas a discusión. Se concluye que para Marx la libertad no es una idea abstracta sino un hecho, que es un proceso constante de liberación, y que no se logrará hasta alcanzar la verdadera emancipación y liberación humana.

Palabras clave: Marxismo, libertad, necesidad, ser humano.

ABSTRACT: The following writing is an approach to the vision of Marx on freedom and its fundamental categories. The study starts with philosophical postulates, although this does not mean that elements of economics, politics, and ideology are not used. The hermeneutical exercise of Marx's literature has yielded new elements with respect to freedom. Four fundamental theses about freedom are addressed in Marx: *economy, work, community-individual, and necessity*. The aim of the article is to interpret freedom in Marx, from philosophical notes. So the subject is not exhausted in these reflections, but, rather, new views are introduced that remain open for discussion. It is concluded that for Marx freedom is not an abstract idea but a fact, that it is a constant process of liberation, and that it will not be achieved until the true emancipation and human liberation is achieved.

Keywords: Marxism, freedom, necessity, human being.

*Karl Marx estudió los modos de asentar al mundo sobre nuevas bases,
y despertó a los dormidos, y les enseñó el modo de echar a tierra los puntales rotos.
(...) no fue solo movedor titánico de las cóleras de los trabajadores europeos,
sino veedor profundo en la razón de las miserias humanas,
y en los destinos de los hombres, y hombre comido del ansia de hacer bien.
Él veía en todo lo que en sí propio llevaba:
rebeldía, camino a lo alto, lucha.*

José Martí

Introducción

Carlos Marx (1818-1883) filósofo, economista, intelectual y revolucionario alemán. Seguidor del hegelianismo en su juventud, para la segunda mitad de la década de los cuarentas rompe con el idealismo alemán para instaurar un movimiento filosófico propio, basado en la concepción materialista de la historia y la dialéctica, que trascendería con el nombre de marxismo. En 1848 publica, junto a su gran amigo Federico Engels, el *Manifiesto Comunista*, folleto de divulgación política que abre la emancipación de los trabajadores y sienta las bases del marxismo. Fue fundador de la Primera Internacional. Su obra fundamental es *El Capital* (1867), donde hace un riguroso análisis del sistema capitalista. Figura central del siglo XIX, que no sólo modificó las disciplinas del pensamiento, las humanidades y las ciencias sociales, también transformó la comprensión de la sociedad y el mundo. Desde el punto de vista político es uno de los principales ideólogos del comunismo, y en su nombre han triunfado varias revoluciones socialistas. Marx postuló los fundamentos para la sociedad futura basados en la igualdad y la colectividad, con la eliminación de la propiedad privada y la superación del sistema capitalista, sin enajenación, y que tuviesen por esencia el humanismo y la libertad.

Sobre esto último, la libertad como condición humana y la visión de Marx, trata el siguiente escrito. Siendo el problema de la libertad algo tan difícil de especificar, debido a que se va de un filósofo a otro, de una escuela de pensamiento a otra, y varían los conceptos, se tendrá que plantear aquí el concepto como creación original de Marx. Sin dejar de tener puntos en contacto con el idealismo alemán, Marx en su visión de la libertad rompe con los fundamentos jurídicos y estatistas de estos; en algunos aspectos, también toma distancia hasta de su amigo y máximo colaborador Engels, como se verá después.

Cuando se interpreta la categoría “libertad” en Marx, inmediatamente se asocia con los factores objetivos; es decir, con lo material, lo económico, la propiedad, etc. Baste recordar su importante

tesis, en el prólogo de la *Contribución a la crítica de la economía política, el ser social determina la conciencia social*. Siendo efectivamente el factor objetivo uno de los aspectos fundamentales de la crítica marxiana a las sociedades capitalistas, y un elemento central que atraviesa toda su obra, existen, también, dentro de su noción de libertad los factores subjetivos. Lo material y lo ideal son dialécticos. Si se va a realizar una interpretación rigurosa de la libertad en Marx, es necesario tener en cuenta todas las aristas que conforman su pensamiento. A su vez, la libertad no se define al margen de la de la sociedad y la historia. Por eso Marx se pregunta no por la cantidad de libertad que el ser humano tenga o no —cuestión por demás vacía y sinsentido—, sino, qué es posible y qué es preciso hacer para que los seres humanos sean cada vez más libres. Al menos, hemos encontrado cuatro dimensiones sobre la libertad en Marx.

Por una cuestión de espacio sólo nos dedicaremos a presentar las tesis y a examinar en breve las mismas. Los apuntes sobre la libertad en Marx se harán desde presupuestos filosóficos, sin que esto impida su relación con otras disciplinas y saberes. A su vez, por la estrecha relación que guardan cada una de las dimensiones de la libertad se notará su imbricación constante.

Para realizar el siguiente análisis nos hemos basado fundamentalmente en los textos de Marx. Para la comprensión de la libertad destacan obras como la *Sobre la cuestión judía*, *Manuscritos económicos y filosóficos de 1844*, *La ideología alemana*, y *El capital*, tomo 1 y 3. Además, se incluyen en la discusión escritos de marxistas e investigadores. Antecedentes como la *Fenomenología del espíritu*, de Hegel, *La esencia del cristianismo*, de Feuerbach, *El único y su propiedad*, de Stirner, *Anti-Dühring* y *Dialéctica de la naturaleza*, ambos de Engels, *La liberté*, de Garaudy, “Karl Marx como filósofo de la libertad”, de Walicki, *El sentido de la vida*, de Gustavo Bueno, “Marx y la libertad”, de Terry Eagleton, entre otros.

Libertad, economía, propiedad privada

Como se señaló arriba este es un elemento determinante y fundamental en la crítica que hace Marx al capitalismo, así como la esencia de su comprensión materialista de la historia. Las tricotomías libertad-economía-propiedad privada son el centro de la producción marxista. Marx comprende este apartado de dos formas: en sentido *negativo*, ligado a la crítica que le hace a la economía capitalista, y en sentido *positivo*, cuando presenta su concepción materialista de la historia.

La lectura negativa parte de su crítica a la propiedad privada. Esto es cómo se dan las tricotomías en el capitalismo, o más preciso, la libertad siempre será “libertad” a medias, o la no-libertad. Al respecto, Walicki expone tres críticas de Marx a la concepción liberal de libertad, 1) concepto de «libre contrato», entre el capitalista y el trabajador; 2) carácter «formal» de la democracia burguesa; y 3) la noción liberal de los derechos humanos.¹

Se miramos su primer gran texto sobre el tema, los *Manuscritos económicos y filosóficos de 1844*, observaremos que el obrero en su ímpetu por conseguir más salario sacrifica su tiempo con más horas de trabajo, y por consiguiente su libertad. Sobre esto dice Marx, “cuánto más quieren ganar, más tienen que sacrificar su tiempo y, renunciando totalmente a su libertad, prestarse a trabajar como esclavos”.²

Aquí se muestra el primer rasgo negativo de la libertad bajo la forma de la propiedad privada. Marx avisa que la libertad en la economía (capitalista) no está en el trabajo, en la producción. Siendo la libertad sinónimo de “tiempo”, entendido como tiempo *libre*, que sólo existe fuera de la jornada laboral. Cuando dice “sacrificar su tiempo”, se refiere también a sacrificar su vida. El trabajo le reduce la vida. Para el obrero la acción de trabajar es la condición misma del esclavo. El trabajo en el actual sistema capitalista equivale a explotación.

Marx entiende que “la libertad en este campo [del trabajo] sólo puede consistir en el hombre socializado”,³ no en el hombre esclavizado. Puesto que el trabajo para Marx es “actividad vital”, es “la vida productiva misma”, y “se presenta ante el hombre como un *medio* para la satisfacción de una necesidad, de la necesidad de conservación de la existencia física”.⁴

Marx respecto al problema de la libertad invierte totalmente los términos del liberalismo. La libertad no consiste en la “independencia” ni de la *naturaleza*, ni por supuesto de los demás hombres, sino que más bien al contrario, la independización sería un rasgo determinante del surgimiento de la alienación y de su reforzamiento; como se puede ver en el caso de la emancipación del trabajo en el capital, en último término, esta “libertad” equivaldría al máximo de opresión.

Sobre cómo se establece el “libre” *contrato* entre el propietario, poseedor del dinero y el trabajador, poseedor de la fuerza de trabajo, Marx plantea con profunda ironía,

1 Cf. Andrzej Walicki, “Karl Marx como filósofo de la libertad”, *Estudios Públicos* (36) (1989), p. 220.

2 Cf. Carlos Marx, *Manuscritos económicos-filosóficos de 1844* (México: Editorial Grijalbo, 1968), p. 18.

3 Cf. Carlos Marx, *El capital* III, vol. 8 (México: Siglo XXI Editores, 2009), p. 1044.

4 Cf. Carlos Marx, *Manuscritos económicos-filosóficos de 1844* (México: Editorial Grijalbo, 1968), p. 80.

La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, un verdadero *Edén* [paraíso] de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la *libertad*, la *igualdad*, la *propiedad*... ¡*Libertad!* porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo de la *fuerza de trabajo*, sólo están determinados por su *libre voluntad*. Celebran su contrato como *personas libres*, jurídicamente iguales. El *contrato* es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común. ¡*Igualdad!*, porque sólo se relacionan entre sí en cuanto *poseedores de mercancías*, e intercambian equivalente por equivalente. ¡*Propiedad!*, porque cada uno dispone sólo de lo *suyo*. (...) El único poder que los reúne y los pone en relación es el de su *egoísmo*, el de su ventaja personal, el de sus *intereses privados*.⁵

Marx recurre a la famosa tríada francesa *Liberté, égalité, fraternité* —sólo que esta última es suplantada por la propiedad—, para demostrar que tanto el propietario como el trabajador son “libres” de establecer el *contrato*: el “comprador” (propietario) compra *libremente* la fuerza de trabajo, necesaria para la acumulación del capital y desarrollo de la propiedad privada, y el “vendedor” (trabajador) vende *libremente* su fuerza de trabajo por un salario. En palabras de Marx sería el *paraíso* de los “derechos humanos”, donde priman la libertad, la igualdad y la propiedad. Esto es lo que proclama el liberalismo clásico y el (neo)liberalismo contemporáneo.

Otra arista importante de la libertad en Marx, es que este quería que el “valor de uso” adquiriese su sentido *real* —esto es, que los objetos sean usados de acuerdo a su cualidad—, y así se supere la supremacía del “valor de cambio” impuesta bajo el capitalismo, donde el objeto producido queda reducido sólo a mercancía.

El aspecto positivo sería la concepción materialista de la historia. O sea, el núcleo fundamental en el que se basa la teoría marxista y uno de los grandes aportes de Marx a las ciencias contemporáneas. A continuación Marx plantea el fundamento material de la libertad del ser humano,

En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio [*Uberbau*] jurídico y político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina [*bedingen*] el proceso social, político e intelectual

5 Cf. Carlos, Marx, *El capital I*, vol. 1 (México: Siglo XXI Editores, 2008b), p. 214.

de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia.⁶

El fundamento material de la libertad en los seres humanos, es en la realidad de las cosas y la vida *real*, es en la ontología. Marx parte de la ontología, en primera instancia, como el *ser* real de las cosas y no de la subjetividad individual del *cogito*. Tanto el *ser* como las *relaciones* son objetivas al hombre. Mediante esta objetivación es que aparece la libertad. Entiéndase, libertad de ser o ser para la libertad; libertad de relacionarse o relaciones en libertad. La base de la libertad tiene que darse necesariamente sobre la realidad, sobre procesos reales. Entonces, la libertad pasa por la *existencia* material y real, y no la *esencia* política o jurídica, en fin, metafísica del proceso político y jurídico. Esto es la comprensión materialista de la historia expuesta por Marx, pero si bien el fundamento material hace al ser humano, lo hace en la misma medida en que el ser humano hace el fundamento material. El materialismo de Marx no es “mecanicista”, y si bien lo material determina lo espiritual, el ser humano como sujeto revolucionario y transformador puede modificar la historia. Esto es lo que Marx intentaba demostrar con sus teorías.

La producción colectiva es libertad en Marx. Producir es crecer como humanos, es auto-reproducirnos. Llegar a otro estado superior. Pero la producción colectiva, sin propiedad privada, no sólo es aumento de las riquezas, es desarrollo de la conciencia social; es establecer los medios fundamentales para la liberación política y humana de la sociedad. Donde se asume una colectividad tal que suprime las clases sociales y todo resto de desigualdad anterior. Marx tenía claro que “la clase que posee el poder *material* dominante de la sociedad posee, al mismo tiempo, su poder *intelectual* dominante”.⁷ Por esto la interpretación de la libertad en Marx está estrechamente relacionado con lo anterior, debe ir de la mano de la supresión de las clases sociales. Ahí donde exista la diferencia de clases, las clases sociales, en que unos pocos se apropian de lo que muchos producen, no habrá libertad *real*.

Entonces, la primera dimensión de la libertad que aparece en el alemán (tricotomías: *libertad, economía, propiedad privada*), y el fundamento de todo su pensamiento, es la crítica al sistema capitalista, la eliminación de la propiedad privada, la supresión de las clases sociales, y por tanto, la superación de la burguesa formación social llegando dialécticamente a una etapa superior, el

6 Cf. Carlos Marx, *Contribución a la crítica de la economía política* (México: Siglo XXI Editores, 2008^a), p. 5.

7 Cf. Carlos Marx y Federico Engels, *La ideología alemana* (México: Ediciones El Caballito, 2018), p. 160.

comunismo, donde el ser humano encuentra su verdadera libertad, sea libre. Para Marx la abolición de la propiedad privada es la total y única emancipación humana.

Libertad, trabajo, enajenación

Sobre esta dimensión de la libertad en Marx, entendida desde el trabajo y la enajenación, inevitablemente se tuvo que recurrir antes cuando se analizó la economía y la propiedad privada. Pero creemos pertinente dedicarles un espacio aparte como una de la tesis fundamentales de Marx sobre la libertad.

Sobre el trabajo en las sociedades capitalistas y como resultado la enajenación humana, Marx entendía la libertad como la superación radical de las fuerzas alienadas del ser humano, en tanto que trabajador asalariado y explotado. Comprendía la libertad desde el conocimiento humano de la Naturaleza y con ello el desarrollo de las fuerzas productivas, y la relación entre el ser humano y la sociedad que consistía en la eliminación del poder de fuerzas sociales alienadas.

La enajenación es un concepto que mucho desarrolló Hegel en su *Fenomenología del espíritu* y otros textos. Marx retoma la idea de enajenación de Hegel, aunque su significado es en realidad una continuación de Feuerbach, que expone su visión en *La esencia del cristianismo*. Veamos cómo se distinguen ambas significaciones de la enajenación en Hegel y Feuerbach. Para Hegel la enajenación es cuando el Espíritu se sale de sí mismo y se exterioriza para formar la materia, por lo que Hegel entiende la enajenación de forma positiva. En cambio para Feuerbach la enajenación es también “salirse de sí mismo”, pero en esta *exterioridad* el ser humano se siente ajeno a su esencia porque tiene que entregarse a Dios, *fuera* de su existencia, por lo que entiende la enajenación como algo negativo. De lo anterior se interpreta que Feuerbach invierte la dialéctica hegeliana del Espíritu-hombre por la relación hombre-religión.

Otros de los filósofos, contemporáneos a Marx, que trabajó seriamente la enajenación fue Max Stirner, en su obra cumbre *El único y su propiedad*. Aunque de Stirner no toma ningún postulado referente a la enajenación, si le sirve a Marx para criticar su teoría. En esencia, Stirner decía que ni el espíritu de Hegel ni el hombre colectivo y concreto de Feuerbach eran la respuesta a la enajenación, sino el *Yo* individual, el ego, que la sociedad es quien enajena al individuo y que éste para encontrarse consigo mismo debe refugiarse en sí. Marx critica al yo individual de Stirner exponiendo que esta

individuación del ser humano es producto de la enajenación misma. Es bien sabido que para Marx el egoísmo es una forma más de enajenación porque el ser humano pierde su *esencia* de ser social.

Marx partiendo de Hegel, asume la concepción materialista de Feuerbach, o sea, la enajenación respecto al trabajo. Este es uno de los ejes centrales de la crítica marxista a las sociedades clasistas. Marx entiende la enajenación como fenómeno negativo que se manifiesta a través de la división social del trabajo en condiciones de propiedad privada de los medios de producción. La enajenación del obrero en el trabajo es una *pérdida* de lo humano, es un desgarramiento de su ser, entrega una parte de sí, que lo escinde de su esencia porque no le pertenece; es aquello que termina por volverse *ajeno*. Entonces, interpreta la enajenación no como un sentimiento o un estado espiritual a lo Hegel, sino como una condición económica y social de las sociedades capitalistas, de las sociedades divididas en clases sociales.

Marx distingue cuatro aspectos fundamentales de la enajenación en el trabajo, como principal actividad humana, en los *Manuscritos de 1844*, 1) *enajenación del producto del trabajo*, 2) *enajenación del trabajo y de su actividad humana*, 3) *enajenación del ser humano como ser genérico y de sus relaciones sociales*, y 4) *enajenación de sí mismo*.⁸

El trabajo enajenado en el capitalismo no sólo enajena al ser humano respecto a la actividad del trabajo mismo convirtiéndolo en algo odiado, también enajena al ser humano respecto de su propia producción, es decir, el producto final, que se vuelve algo ajeno y que sin embargo lo domina; también existe una enajenación del individuo con respecto a su naturaleza social, como hombre genérico, respecto a sus relaciones sociales; y por último, el hombre termina enajenarse de sí mismo, pues pierde su identidad y su humanidad. Por tanto, la enajenación del ser humano en el trabajo es una pérdida total de las libertades humanas.

Libertad, comunidad, individuo

La segunda dimensión de la libertad en Marx plantea la relación entre la *comunidad* y el *individuo*. Siendo esta una de las cuestiones más discutidas en la filosofía, la economía, la política, pues los que le dan prioridad a la comunidad por encima del individuo favorecen el “determinismo”; en cambio, los que asumen la primacía del individuo sobre la comunidad declaran el “indeterminismo”. El

8 Cf. Carlos Marx, *Manuscritos económicos-filosóficos de 1844* (México: Editorial Grijalbo, 1968), pp. 79-82.

problema filosófico parte de la doble condición humana de los hombres, ser individuos y comunidad a la vez en un mismo ser.

Cabría destacar que Marx se nutre fundamentalmente del contractualismo comunitario francés expuesto Rousseau, la moral individual kantiana, la universalidad dialéctica hegeliana y el materialismo antropológico de Feuerbach.

La tesis marxista sobre el problema deja en claro que somos seres sociales, comunitarios, primero, y después, individuales. El individuo se hace en la comunidad; lo particular forma parte de lo universal. La socialidad, el grupo, genera la individualidad de cada quien, y no al revés. Por supuesto, Marx no niega el individuo, lo comprende en comunidad, dentro de la sociedad. Esta visión surge a partir de otro de sus principales aportes, la categoría “relaciones sociales”.

Todo individuo se encuentra *dentro de-*, está inserto, en un grupo, lo cual no modifica que este tenga subjetividad. La dependencia del individuo con el grupo se establece cuando aparecen las relaciones sociales, objetivas a ese individuo, en la comunidad. Dichas relaciones sociales son los vínculos directos o indirectos que establecen los seres humanos en el proceso de la producción y reproducción material y cultural.⁹ O sea, hay relaciones sociales objetivas al individuo, que establecen estos en su producción diaria, que no dependen del individuo, sino de la comunidad, grupo o sociedad humana. Es por esto que llegará a plantear,

La esencia *humana* de la naturaleza existe solamente para el hombre *social*, ya que solamente existe para él como *nexo* con los otros *hombres*, como existencia suya para los otros y de los otros para él, como el elemento vital de la realidad humana; solamente así existe como la *base* de su propia existencia *humana*. Solamente así se convierte para él en existencia *humana* su existencia *natural* y la naturaleza se hace hombre para él. La *sociedad* es, por tanto, la cabal unidad esencial del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el acabado naturalismo del hombre y el acabado humanismo de la naturaleza... Hay que evitar, sobre todo, el volver a fijar la “sociedad”, como abstracción, enfrentada con el individuo. El individuo es el *ente social*. Su manifestación vital – aunque no aparezca bajo la forma directa de una expresión de *vida común*, concebida en asociación con otros hombres– es, por tanto, una manifestación y exteriorización de la *vida social*. La vida individual del hombre y su vida genérica no son *distintas*...¹⁰

9 Entendemos por “cultura” toda la producción y reproducción humana, es decir, todo lo que el ser humano modifica y transforma. No entendemos solamente la cultura como creación artística y estética.

10 Cf. Carlos Marx, *Manuscritos económicos-filosóficos de 1844* (México: Editorial Grijalbo, 1968), pp. 116-117.

De lo anterior se deduce que si se quisiera buscar la esencia humana *a priori*, de forma pre-existente, o sea, antes de la existencia humana misma, se tendría que encontrar inexorablemente en la sociedad. Y sobre todo, esta “sociedad” no se contraponen al individuo. Marx apuesta al concepto de “hombre genérico”.

Sobre esto último, creemos pertinente poner a discusión una de las tesis de Walicki sobre la “esencia comunal” del individuo. La idea que presupone deliberadamente el pensador polaco es, “No puede haber ninguna duda que para Marx el verdadero yo era idéntico a la «esencia comunal»”.¹¹ Si se analiza la categoría “esencia” desde el punto de vista filosófico, y no desde el presupuesto coloquial, se notará la contradicción de que el individuo, el “yo”, no puede ser idéntico a lo comunal, menos *esencia* de este. Lo comunal en el ser humano es una forma superior de agrupación de las personas. No puede ser esencia porque la comunidad depende en primera instancia de las condiciones históricas, económicas, políticas y culturales que aceptan o niegan lo comunal. Dicho de otro modo, el hombre en sus comienzos vivía en comunidad, pero una vez llegada la propiedad privada dicha comunidad se desintegró y se fragmentó; desapareció la comunidad. Entonces, la comunidad no puede ser entendida como esencia, si nos apegamos a qué cosa es esencia; entiéndase, aquello que indisolublemente no puede separarse del ser humano, por ejemplo, satisfacer las condiciones materiales básicas de vida. Respecto a la idea de Walicki, lo único que es *esencia humana* son las formas de relacionarse socialmente, que hacen del hombre un *ser social*. No importan las condiciones objetivas, el hombre se hará siempre en estas relaciones sociales y es por esencia un ser social. Porque la sociabilidad de su ser le precede, es concebida *a priori*, y es intrínseca a él mismo como parte de su ser. La asociación del ser social, y sus relaciones, es por tanto *esencia humana*.

La emancipación humana en Marx parte de ambos momentos fundamentales, reconoce tanto el hombre individual como el “hombre genérico”. Sobre esto afirma,

Solo cuando el individuo real recobra dentro de sí al ciudadano abstracto y se convierte, como hombre individual, en *ser genérico*, en su trabajo individual y en sus relaciones individuales; sólo cuando él hombre ha sabido reconocer y organizar sus “forces propres” como fuerzas *sociales* y cuando, por tanto, no desgaja ya de sí mismo la fuerza social bajo la forma de fuerza *política*, podemos decir que se lleva a cabo la emancipación humana.¹²

11 Cf. Andrzej Walicki, “Karl Marx como filósofo de la libertad”, *Estudios Públicos* (36) (1989), p. 247.

12 Cf. Carlos Marx, *Escritos de juventud* (México: Fondo de Cultura Económica, 1982), p. 484.

El problema de la libertad-comunidad-individuo es abordado profundamente por Marx en *La ideología alemana*. Por lo importancia del texto se cita en extenso,

La transformación de los poderes personales (relaciones) en poderes objetivos a través de la división del trabajo, no puede ser anulada porque se quite de la cabeza esa idea general de ahí, sino sólo en virtud de que los individuos subsuman estos poderes objetivos de nuevo bajo sí mismos y anulen esa división del trabajo. Esto no es posible sin la comunidad. Solamente dentro de la comunidad el individuo tiene los medios para desarrollar allí sus aptitudes hacia todas partes; solamente dentro de la comunidad es posible, por tanto, la libertad personal. En los sustitutos precedentes de la comunidad, en el Estado, etc., la libertad personal sólo existió para los individuos desarrollados al interior de las relaciones de la clase dominante, y sólo mientras fueran individuos de esa clase. La aparente comunidad en que se asociaron hasta ahora los individuos fue siempre independiente y, a la vez, opuesta a ellos; entonces, no sólo fue una asociación de una clase en contra de otra clase, una completa comunidad ilusoria para la clase dominada, sino también una nueva atadura. Al interior de la comunidad real los individuos adquieren, en y a través de su asociación, al mismo tiempo, su libertad.¹³

En la anterior cita Marx esclarece que la supuesta “libertad” que se pregonaba en las economías capitalistas no sólo es falsa y engañosa, sino que en vez de liberar al ser humano, lo atan aún más. Y afirma que sólo en la comunidad el individuo puede encontrar la libertad personal. La tesis es fundamental porque Marx invierte el orden de la libertad individuo-comunidad que se estableció en las sociedades modernas desde el liberalismo clásico. Por esto es que Marx propone que “sólo dentro de la comunidad tiene cada individuo los medios de cultivar sus dones en todas las direcciones”.¹⁴

Hay una contradicción señalada en la crítica marxista contemporánea, y es lo referente a la relación comunidad-individuo en Marx. Se trata de varias acusaciones, al final malas interpretaciones, al padre del marxismo y su supuesto aplastamiento de las individualidades. Es sabido que Marx le da prioridad a lo colectivo, comunal y social por encima de la individual. Esto no quiere decir que Marx no crea en el individuo y las identidades particulares. El antagonismo en cuestión es el siguiente: si a nivel económico y político Marx reflejaba en su estudio al individuo, a nivel filosófico buscaba lo universal. El alemán abstrae/separa de la totalidad al individuo, en su caso el trabajador, para poder hacer un análisis de la explotación y de la enajenación en las sociedades clasistas. Y por otro lado, en su

13 Cf. Carlos Marx y Federico Engels, *La ideología alemana* (México: Ediciones El Caballito, 2018), p. 185.

14 Cf. Andrzej Walicki, “Karl Marx como filósofo de la libertad”, *Estudios Públicos* (36) (1989), p. 235.

búsqueda de la comprensión humana intenta abarcar el todo, la totalidad, bajo categorías bien definidas: universal-particular-individual. Entonces, Marx asume al *individuo*, como obrero, en su interpretación de la realidad económica en el capitalismo, y se ocupa de la comunidad, lo social, lo universal, precisamente para que en el futuro los seres humanos sean libres en su totalidad.

En consecuencia, la libertad del individuo para Marx se supedita a la comunidad. No buscaba tanto la libertad subjetiva individual como sí la libertad humana en su totalidad bajo la naturaleza humana de la colectividad.

Libertad y necesidad

Los pares categoriales necesidad-libertad son tan antiguos en la filosofía como la humanidad misma. Esta es la eterna discusión de la libertad en la filosofía. Quién determina a quien, si la libertad es primaria o en su lugar la necesidad es el punto de partida.

El primero que sistematizó estas categorías de forma extensa y ordenada fue el filósofo holandés Baruch Spinoza en su libro *Ética demostrada según el orden geométrico*, donde proponía que *la libertad es conciencia de la necesidad*. Su gran continuador fue una de las figuras cimeras del idealismo alemán, Hegel, que desarrolló ambas categorías desde la dialéctica. Para Hegel “la libertad es la comprensión de la necesidad”,¹⁵ siendo la “necesidad” el mundo objetivo de la naturaleza y la sociedad, y la “libertad” el deseo consciente de los seres humanos de realizar ciertas acciones o “movimientos”, esto es, decidir sobre las posibilidades. Cabe destacar que, si bien Hegel peca de idealista, nunca separa ambas categorías o las ve como una contradicción irreconciliable. Es la relación dialéctica de la necesidad y la libertad.

Marx retoma las categorías necesidad-libertad de Hegel, especialmente del proceso dialéctico que implican ambas. Sin embargo, se separan a la hora de analizar la libertad desde el punto de vista ontológico. Hegel lo hace desde el idealismo, con el *Geist* o Espíritu absoluto como referencia de partida; Marx parte del materialismo y el ser humano concreto, el “hombre genérico”. Esta diferencia fundamental se va a expresar en que Hegel hace de la libertad una filosofía de la historia y Marx una concepción materialista de la historia.

15 Cf Federico Engels, *Anti-Dühring* (Madrid: Fundación Federico Engels, 2014), p. 178.

Marx se fija en los griegos y es lo que va a defender en su tesis doctoral *Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro*. Al respecto, una de las cuestiones que plantea es la diferencia que se establece entre Demócrito y Epicuro respecto a la libertad y la necesidad. Por un lado, Epicuro afirma que la libertad reside en someterse y entregarse a la filosofía; mientras que Demócrito partía de la libertad como experiencia y “se echa en brazos del saber empírico”.¹⁶ Epicuro era enemigo de las ciencias y la *empiria*; Demócrito rechazaba la filosofía y pensamiento metafísico. Sobre la necesidad, Demócrito emplea como forma de reflexión de la realidad la necesidad. Todo lo reduce a la necesidad. La necesidad es, según Demócrito, el destino y la ley y la providencia y la creadora del universo. Siendo la sustancia de esta necesidad el movimiento y el impulso de la materia.¹⁷ Por el contrario, Epicuro dice, “la *necesidad*, que algunos presentan como señora absoluta, *no existe*, sino que unas cosas son *fortuitas* y otras dependen de nuestra *voluntad*. (...) Es una desgracia vivir en la necesidad, pero no es una necesidad vivir en ella”.¹⁸ De lo anterior se concluye que Demócrito recurre a la *naturaleza*, responde a las leyes, es objetivo y determinista, y Epicuro se cubre de la *libertad*, esto es el libre albedrío y la subjetividad, es indeterminista. Esta discusión es necesaria porque de aquí parte la tradición filosófica occidental de la contradicción necesidad-libertad.

Otro importante filósofo que expone las categorías necesidad-libertad fue Federico Engels, gran amigo de Marx. Es sabido que desarrolla su concepción en el *Anti-Dühring*. La primera definición que hace Engels es que “la libertad no consiste en una soñada independencia respecto de las leyes naturales, sino en el reconocimiento de esas leyes y en la posibilidad, así dada, de hacerlas obrar según un plan para determinados fines”.¹⁹ Es evidente su determinismo. Al igual que Marx pensaba en la determinación de la Naturaleza y las leyes universales. Pero una de las separaciones fundamentales entre ambos se manifiesta en cómo Engels termina la idea, “hacerlas obrar según un *plan* para determinados *finés*”. Esto además de mostrar un determinismo mecanicista, expone, y esto es aún más grave, una teleología. Rompe con todo movimiento dialéctico: destierra la dialéctica marxista al pantanoso lugar de las determinaciones preconcebidas, estructuradas, estables e inamovibles, los fines teleológicos, la metafísica.

16 Cf. Carlos Marx, *Escritos de juventud* (México: Fondo de Cultura Económica, 1982), p. 26.

17 Cf. Carlos Marx, *Escritos de juventud* (México: Fondo de Cultura Económica, 1982), p. 27.

18 *Ídem*.

19 Cf. Federico Engels, *Anti-Dühring* (Madrid: Fundación Federico Engels, 2014), p. 178.

La siguiente idea, mucho mejor elaborada, sigue mostrando interpretaciones de Engels alejadas del marxismo, “La libertad consiste, por tanto, en el dominio sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior, basado en el conocimiento de las necesidades naturales”.²⁰ Esta tesis supone, a primera vista, analogías con el pensamiento de Marx. El hilo conductor se rompe cuando Engels utiliza la palabra “dominio”, que si bien puede ser entendido sobre lo humano, no acierta cuando extiende el “dominio” sobre la “naturaleza exterior”. La tesis más que marxista parece neoliberal y del siglo XXI, cuando el hambre voraz del capitalismo arrasa con la naturaleza y todo a su paso, precisamente en su constante “dominar” los procesos y objetos naturales. (Si Engels hubiese escrito en lugar de la acción “dominio”, el término “conocimiento”, la tesis sería mucho más marxista, y quedaría así: *La libertad consiste en el conocimiento sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior*).

Pero si lo anterior puede ser comprendido como la tesis filosófica fundamental de “la libertad es el conocimiento de la necesidad”, no deja dudas Engels cuando se refuta a sí mismo en el *Anti-Dühring*, y dice, que la superación del sistema capitalista “Es el salto de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad”.²¹ O sea, ya la libertad dejaría de ser el conocimiento de la necesidad como él propone páginas antes, y las necesidades humanas se eliminarían en la sociedad futura, como si, por ejemplo, el conocimiento humano tuviese límites en su deseo de expansión o la necesidad de reproducción material y espiritual se frenase. La frase, válida por demás, es tomada de Marx, y después se explicará en qué sentido este la dice. Estas tesis de Engels han sido continuamente repetidas por la tradición marxista.

Sin dejar de reconocer los importantes aportes que hizo Engels al marxismo, como el profundo análisis que realizó en *La condición de la clase obrera*, *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, *Del socialismo utópico al socialismo científico*, entre otros, no se puede pasar por alto las desviaciones filosóficas que concibió, especialmente el determinismo mecanicista que presenta en algunas tesis del *Anti-Dühring* y *Dialéctica de la naturaleza*, que lo alejaron del propio Marx en la concepción de la libertad.

Como se ha visto el problema categorial de la libertad-necesidad precede a Marx y la discusión es contemporánea a él mismo, siendo el caso más importante el ejercicio que hace su compañero Engels, antes mencionado. Aunque la tesis de que “la libertad es el conocimiento de la necesidad” no le pertenece a Marx; incluso nunca la dijo en sus escritos. La apropiación de la sentencia a Marx,

²⁰ Íbid.

²¹ Cf Federico Engels, *Anti-Dühring* (Madrid: Fundación Federico Engels, 2014), p. 379.

proviene de una tradición marxista heredera del dogmatismo soviético que sus manuales repetían acríticamente la autoría de Marx de dicha tesis. Sin embargo, no es menos cierto que Marx le daba un gran peso a la necesidad.

El gran problema con la tesis “la libertad es el conocimiento de la necesidad” es que Marx la interpretó desde el conocimiento (gnoseología), y no como fundamento humano, ontológico. O sea, para Marx el ser humano es libre en la medida en que *conoce* sus necesidades y el espacio donde se va a mover o a ejercer, esto es, el necesario conocimiento de las cosas, objetos y fenómenos; desde el punto de vista cognoscitivo el hombre necesita conocer el *medio* donde él existe, lo que está fuera de sí. Sería conocer sus necesidades y el medio que le rodea, la Naturaleza. En cambio, la tradición marxista posterior interpretó erróneamente esta tesis desde el fundamento ontológico. Si la tesis fuera extensiva a todo fundamental humano de lo real y existente, las personas fueran entes deseosos de que las exploten en el trabajo, ya que conocen su “necesidad” de trabajar para vivir y sin embargo son “libres” de que las exploten en el trabajo. Entonces, la libertad para Marx, en este aspecto, es la conciencia que el ser humano tiene de sí mismo en el mundo de la práctica, es decir, el conocimiento que el ser humano tiene de los demás seres humanos y del mundo.

La verdadera libertad y, por consiguiente, la emancipación humana, será en Marx la superación del Estado (además de la supresión de la propiedad privada), pues este como aparato política constituye la esfera de la necesidad, no de la libertad. El Estado burgués no es el Estado de la *libertad*, sino el Estado de la *necesidad*. Determinación económica, determinación histórica. La independencia del individuo con respecto a otros individuos, a otros grupos humanos, a la sociedad civil, al Estado. Es extraño. Queda solo, asilado. Y cuanto más independiente se realiza, más dependiente económicamente se vuelve de las cosas, del trabajo, de la propiedad privada. Dice Marx en *Sobre la cuestión judía*, “el Estado puede ser un Estado *libre*, sin que el hombre sea un *hombre libre*”.²² Aquí Marx rompe definitivamente, en lo referente a lo jurídico y al Estado, con Hegel y el modélico estado prusiano, con Bruno Bauer y la “emancipación” política del judío.

El problema de la libertad desborda el plano de la teoría para exigir una solución práctica. De ahí la necesidad de superar la clásica concepción hegeliana, que limitaba el problema de la libertad a una relación con el conocimiento. Ser libre no es sólo ser consciente de la necesidad, sino actuar, transformar la realidad apoyándose en esa conciencia de la necesidad. Por ello, dice Roger Garaudy,

22 Cf. Carlos Marx, *Escritos de juventud* (México: Fondo de Cultura Económica, 1982), p. 468.

que “el problema de la libertad domina los problemas del conocimiento y de la acción”.²³ La filosofía tendrá que enfrentar el problema de la libertad a partir de la solución teórica y práctica. Por esto Garaudy plantea, “El conocimiento de la necesidad no constituye la libertad. Es sólo su premisa, la condición necesaria”. Y después agrega: “su libertad no consiste simplemente en el conocimiento de la necesidad, sino en la práctica fundada en este conocimiento”.

La tesis que dice Engels antes en el *Anti-Dühring*, “es el salto de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad”, como se indicó la retoma de Marx. Pero ni siquiera es de la autoría de Marx; éste la rescata del filósofo y socialista utópico francés Henri Saint-Simon. Cuando Marx la retoma del francés, es para indicar el comunismo como el tránsito “del reino de la *necesidad* al reino de la *libertad*”. Para Marx el comunismo constituye el verdadero reino de la libertad, porque permitiría a los hombres emanciparse finalmente de la necesidad natural y de las relaciones forzosas impuestas en el pasado por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas, para alcanzar una libertad auténticamente “humana”: una libertad de los hombres en cuanto hombres y de alcance plenamente universal. Sobre esto, Marx plantea en *El capital*,

el reino de la libertad sólo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores; con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consiguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha. Así como el salvaje debe bregar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para conservar y reproducir su vida, también debe hacerlo el civilizado, y lo debe hacer en todas las formas de sociedad y bajo todos los modos de producción posibles. Con su desarrollo se amplía este reino de la necesidad natural, porque se amplían sus necesidades; pero al propio tiempo se amplían las fuerzas productivas que las satisfacen. La libertad en este terreno sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo bajo su control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego, que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana. Pero éste siempre sigue siendo un reino de la necesidad. Allende el mismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, considerado como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo sólo puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base. La reducción de la jornada laboral es la condición básica.²⁴

23 Cf. Roger Garaudy, *La liberté* (Paris: Éditions Sociales, 1955), p. 21.

24 Cf. Carlos Marx, *El capital* III, vol. 8 (México: Siglo XXI Editores, 2009), p. 1044.

La verdadera libertad para Marx está más allá de la necesidad, del trabajo, está más allá de la producción material. Esta tesis de Marx sobre la libertad recoge todo el horizonte marxiano, y completa la determinista frase de “la libertad es el conocimiento de la necesidad”. En definitiva, la concepción de Marx no es más que el necesario paso al comunismo, donde desaparezca el Estado, se eliminen las clases sociales, se extinga la propiedad privada, se acabe la explotación, y el trabajo y necesidad no sean las trabas esenciales del ser humano.

Marx termina la cita diciendo que “la reducción de la jornada laboral es la condición básica”, lo cual nos lleva inevitablemente a otro gran revolucionario, Ernesto *Che* Guevara, y su visión sobre el trabajo. Es conocido que el Che implementó en Cuba los “trabajos voluntarios”, donde se aspiraba a un trabajo que ayudara a la producción, pero sobre todo que no fuera una necesidad material, sino goce y disfrute entre los seres humanos, aumentara el “entusiasmo colectivo”; además, se busca que el ser humano “empieza a verse retratado en su obra y a comprender su magnitud humana a través del objeto creado, del trabajo realizado”.²⁵ En *El socialismo y el hombre en Cuba*, Guevara dijo, “[en] el trabajo voluntario (...) el hombre realmente alcanza su plena condición humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad física de venderse como mercancía”.²⁶ Otra vez, se expresa la libertad como la superación de la “necesidad física” o material, la necesidad mercantilizada.

Consideraciones finales

Por último, la libertad para Marx parte de un proceso histórico, determinado por relaciones filosóficas, económicas, políticas e ideológicas, pero que se hace en la realidad. La libertad para Marx tiene que ser ante todo un *hecho*. Igual, “la libertad es un proceso, no un acto”,²⁷ porque siempre está en constantes replanteos y modificaciones.

La cuestión moderna del establecimiento de un concepto de la libertad no era el interés de Marx. El *moro* nunca se preocupó por conceptualizar la libertad. Puesto que la *idea de la libertad* presupone en última instancia la crítica a las determinaciones fenoménicas de ésta, es decir, que la libertad rompe cualquier concepto de libertad que se quiera instaurar. Cuando se acepta una o varias de las interpretaciones de la libertad como válida y única, el análisis filosófico de la libertad deja de ser real.

25 Ernesto Guevara, *El socialismo y el hombre en Cuba* (La Habana: Ocean Sur, 2011), p. 12.

26 Ernesto Guevara, *El socialismo y el hombre en Cuba* (La Habana: Ocean Sur, 2011), p. 13.

27 Gustavo Bueno, *El sentido de la vida* (Oviedo: Pentalfa Ediciones, 1996), p. 335.

La reflexión filosófica de la libertad habrá caído en las determinaciones (que tanto rechaza la “libertad”), en el campo de las estructuraciones históricas, políticas, filosóficas.

Para Marx la libertad es la esencia del hombre. Sobre esto afirma, “la libertad es a tal punto la *esencia* del hombre, que hasta sus adversarios la realizan cuando luchan contra su realidad; tratan de apropiarse como la joya más valiosa lo que rechazan como joya de la naturaleza humana”. Después sigue, “nadie combate la libertad; combate, a lo sumo, la libertad de los otros. Por tanto, todas las libertades han existido siempre, primero como privilegio particular de unos y luego como el derecho general de todos”.²⁸

Se podrán emancipar formas particulares de la conciencia humana, como la religión, la filosofía, la cultura; o incluso se podrán emancipar políticamente los musulmanes como religiosos, los negros como raza, la mujer como género, el homosexual como un tipo de orientación sexual, pero nunca alcanzarán su verdadera libertad, y por consiguiente la emancipación humana, hasta suprimir la propiedad privada y eliminar el actual sistema capitalista de explotación y desigualdad que impera en el mundo. Una cosa es la emancipación política y particular de un parte humana, y otra bien distinta es la emancipación humana en su totalidad: la libertad humana.²⁹ Esta es la conclusión que nos deja el joven Marx, con apenas veinticuatro años, en 1843. Extensible a toda su obra.

Sirva este acercamiento a las dimensiones de la libertad en Marx (apenas destacamos cuatro), para encender la llama de la libertad. Si Prometeo dio a los seres humanos el fuego de la emancipación, Marx rompió las cadenas que ataban a los seres humanos y le mostró el camino de la libertad futura.

28 Cf. Carlos Marx, *Escritos de juventud* (México: Fondo de Cultura Económica, 1982), p. 194.

29 Cf. Carlos Marx, *Escritos de juventud* (México: Fondo de Cultura Económica, 1982), p. 472.

Referencias bibliográficas

Bueno, Gustavo. *El sentido de la vida*. Oviedo: Pentalfa Ediciones, 1996.

Eagleton, Terry. *Marx y la libertad* (trad. Germán Saavedra Soler). México: Editorial Norma, 1999.

Engels, Federico. *Anti-Dühring*. Madrid: Fundación Federico Engels, 2014.

Garaudy, Roger. *La liberté*. Paris: Éditions Sociales, 1955.

Guevara, Ernesto. *El socialismo y el hombre en Cuba*. La Habana: Ocean Sur, 2011.

Marx, Carlos. *Contribución a la crítica de la economía política* (9na edición en español). México: Siglo XXI Editores, 2008a.

Marx, Carlos. *El capital*, tomo I, vol. 1 (trad. Pedro Scaron). México: Siglo XXI Editores, 2008b.

Marx, Carlos. *El capital*, tomo III, vol. 8 (trad. Pedro Scaron). México: Siglo XXI Editores, 2009.

Marx, Carlos. *Escritos de juventud* (trad. Wenceslao Roces). México: Fondo de Cultura Económica, 1982.

Marx, Carlos. *Manuscritos económicos-filosóficos de 1844* (trad. Wenceslao Roces). México: Editorial Grijalbo, 1968.

Marx, Carlos y Federico Engels. *La ideología alemana* (trad. David Álvarez Saldaña). México: Ediciones El Caballito, 2018.

Walicki, Andrzej. "Karl Marx como filósofo de la libertad". Revista *Estudios Públicos*, Santiago de Chile: Nro 36, 1989, pp. 219-272.